

МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИК ТЎҒРИСИДАГИ ҚОНУНЧИЛИҚДА КОРРУПЦИЯГА ОИД ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР УЧУН МАЪМУРИЙ ЖАВОБГАРЛИК

Хожиакбар Хусанович Бахрамов

Ўзбекистон Республикаси ИИВ

Малака ошириш институти

юримдик фанлар кафедраси доценти

Аннотация. Мақолада маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчиликда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар уларнинг турлари ўзига хос хусусиятлари ҳамда ушбу ҳуқуқбузарликлар учун назарда тутилган маъмурий маъмурий жавобгарлик масалалари ёритилган.

Таянч сўзлар: маъмурий ҳуқуқбузарлик, коррупция, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик.

Abstract. The article describes corruption offenses, their types, specific features, and issues of administrative administrative liability provided for these offenses in the legislation on administrative responsibility.

Key words: administrative offense, corruption, corruption-related offenses, administrative liability for corruption-related offenses.

Маълумки, жаҳоннинг кўпгина мамлакатларида қабул қилинганидек юртимизда ҳам Президентимиз Ш.М.Мирзиёевнинг ташаббуслари билан илк мартаба 2017 йил 3 январда Ўзбекистон Республикасининг “Коррупцияга қарши кураш тўғрисида”ги ЎРҚ-419-сон Қонуни қабул қилинди[1].

Мазкур қонуннинг қабул қилинишига ҳуқуқий асос – манбаа сифатида БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 2003 йил 31 октябрда қабул қилинган халқаро “Коррупцияга қарши кураш конвенцияси” [2] ҳамда Конституциямиз хизмат қилди.

Шу боис, давлатимизда қабул қилинган мазкур қонун – коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги муносабатларни тартибга солишга, давлат органлари, ташкилотлар ҳамда фуқаролик жамияти институтлари томонидан амалга оширилаётган коррупцияга қарши қаратилган чора-тадбирлар самарадорлигини оширишга, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни ўз вақтида аниқлаш, уларга чек қўйиш, уларнинг оқибатларини, уларга имкон берувчи сабаблар ва шарт-шароитларни бартараф этиш, коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни содир этганлик учун жавобгарликнинг муқаррарлигини таъминлашга, шунингдек коррупцияни ижтимоий ҳаётнинг барча соҳаларидан бартараф этишга, фуқароларнинг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш орқали жамиятда коррупциянинг ҳар қандай кўринишларига тоқат қилмаслик муҳитини яратишга қаратилган.

Зеро, «Коррупцияга қарши курашиш – давр талаби»дир. Мазкур “Коррупцияга қарши кураш тўғрисида”ги қонуни қуйидаги тизим, тузилиш: яъни 6 боб 34 моддадан иборат бўлиб, унинг “Асосий тушунчалар” деб номланган 3-моддасида қуйидаги ибораларга аниқ тушунчалар берилган:

“коррупция” – шахснинг ўз мансаб ёки хизмат мавқеидан шахсий манфаатларини ёхуд ўзга шахсларнинг манфаатларини кўзлаб моддий ёки номоддий наф олиш мақсадида қонунга хилоф равишда фойдаланиши, худди шунингдек бундай нафни қонунга хилоф равишда тақдим этиш;

“коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик” – коррупция аломатларига эга бўлган, содир этилганлиги учун қонун ҳужжатларида жавобгарлик назарда тутилган қилмиш;

“манфаатлар тўқнашуви” – шахсий (бевосита ёки билвосита) манфаатдорлик шахснинг мансаб ёки хизмат мажбуриятларини лозим даражада бажаришига таъсир кўрсатаётган ёхуд таъсир кўрсатиши мумкин бўлган ҳамда шахсий манфаатдорлик билан фуқароларнинг, ташкилотларнинг, жамиятнинг ёки давлатнинг ҳуқуқлари ва қонуний

манфаатлари ўртасида қарама-қаршилик юзага келаётган ёки юзага келиши мумкин бўлган вазият.

Муқаддам қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида”ги 2014 йил 14 майдаги қонунининг “Асосий тушунчалар” деб номланган 3-моддасида ҳуқуқбузарликка қуйидагича тушунча берилган: “ҳуқуқбузарлик – содир этилганлиги учун маъмурий ёки жиноий жавобгарлик назарда тутилган айбли ғайриҳуқуқий қилмиш (ҳаракат ёки ҳаракатсизлик)дир.

Амалдаги Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекснинг 10-моддасига асосан маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги қонунчиликка биноан маъмурий жавобгарликка тортиш назарда тутилган, шахсга, фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларига, мулкчиликка, давлат ва жамоат тартибига, табиий муҳитга тажовуз қилувчи ғайриҳуқуқий, айбли (қасдан ёки эҳтиётсизлик оқасида) содир этилган ҳаракат ёки ҳаракатсизлик маъмурий ҳуқуқбузарликдир[3].

Демак, ушбу ҳуқуқбузарлик учун маъмурий жавобгарлик, башарти бу ҳуқуқбузарлик ўз хусусиятига кўра жиноий жавобгарликка тортишга сабаб бўлмаган тақдирда, қўлланилади.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси “Коррупцияга қарши кураш тўғрисида”ги қонунининг “Коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар учун жавобгарлик” деб номланган 27-моддасида коррупцияга оид ҳуқуқбузарликлар содир этганлик – қонун ҳужжатларига мувофиқ жавобгарликка сабаб бўлиши. Коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик содир этган шахслар эса суднинг қарорига кўра муайян ҳуқуқлардан, шу жумладан муайян лавозимларни эгаллаш ҳуқуқидан қонунга мувофиқ маҳрум этилиши мумкинлиги қайд этилганлигини кўришимиз мумкин.

Шуни таъкидлаш керакки, коррупцияга оид маъмурий ҳуқуқбузарликларни содир этган шахсларга ҳам шунингдек коррупцияга оид

жиноятларни содир этган айбдор шахсларга ҳам адолатли жазони фақат суд тайинлайди.

Энди биз, аввало коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни ўзаро биридан (ажратиб, яъни маъмурий ёки жиноий) фарқлаб олишимиз керак бўлади шундан сўнг улар учун назарда тутилган (маъмурий ёки жиноий) жавобгарлик ҳақида хулосага келишимиз мумкин бўлади.

Бу борада, шуни таъкидлаш керакки, амалдаги Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексда ҳам Жиноят кодексига ҳам айнан “коррупциявий ҳуқуқбузарлик” ёки “коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик” ёки “коррупциявий жиноят ёхуд коррупцияга оид жиноят” деган тушунчалар мавжуд эмас.

Бундай фарқлаш(таснифлаш)ни ҳуқуқшунос олимларнинг фикрлари ва шарҳлашларида шунингдек, расмий норматив-ҳуқуқий ҳужжат сифатида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 31 декабрдаги “Коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берган ёки коррупцияга қарши курашишга бошқа тарзда кўмаклашган шахсларни рағбатлантириш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 829-сон Қарори билан тасдиқланган Низомнинг “Асосий тушунчалар” деб номланган 3-банди 4-хатбошисида “Коррупцияга оид маъмурий ҳуқуқбузарликлар сифатида қуйидагилар яъни – Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексининг 61¹, 193¹ 193²-моддаларида назарда тутилган ҳуқуқбузарликлар” белгиланган [4].

Низомнинг 5-хатбошисида эса “коррупцияга оид жиноятлар сифатида қуйидагилар яъни – Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси 167-моддасининг иккинчи қисми «г» банди, 168-моддасининг учинчи қисми «в» банди, 192⁹ ва 192¹⁰, 205, 209–214-моддалари, 243-моддасида назарда тутилган жиноятларни мансаб мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиш ҳамда 301-моддасида кўрсатилган жиноятлар белгиланган.

Таҳлил қилинаётган “коррупцияга оид маъмурий ҳуқуқбузарликлар” доирасидаги маъмурий-ҳуқуқий нормалар хусусиятларини кўриб чиқадиган бўлсак. Ушбу учта моддада назарда тутилган маъмурий ҳуқуқбузарликларни кўриб чиқиб жазо қўллаш ваколатига эга органлар тоифасига кўра – фақат МЖтКнинг 245-моддасида қайд этилган “Жиноят ишлари бўйича судлар” томонидангина кўриб чиқилиб маъмурий жавобгарликка тортилиши назарда тутилган.

Ушбу коррупцияга оид маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг юридик таркиби қуйидаги хусусиятлардан иборат:

Биринчиси, МЖтКнинг “Мулкка тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик” деб номланган 7-боби таркибига кирувчи мазкур коррупцияга оид маъмурий ҳуқуқбузарлик “Нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш” деб номланган 61¹-моддада қайд этилган.

Мазкур модда уч қисмдан иборат бўлиб маъмурий жавобгарлик 1-ва 2-қисмларидагина назарда тутилган.

Хусусан, модданинг 1-қисмида Нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг хизматчисига мазкур хизматчининг ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар бериш ёки уни мулкӣ манфаатдор этганлик (яъни пора берган шахс) учун – базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Мазкур модданинг 2-қисмида Нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти хизматчисининг ўз ваколатларидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки

бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёки мулкый манфаатдор бўлиши (яъни пора олган шахс) учун – базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

3-қисми тавсифловчи қисм ҳисобланади яъни, нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг хизматчиси - деганда меҳнат шартномаси ёки фуқаролик-ҳуқуқий шартнома асосида меҳнат фаолиятини амалга оширувчи, мансабдор шахс аломатларига эга бўлмаган шахс тушунилиши қайд этилган.

Мазкур модданинг хусусиятлари қуйидагиларда ифодаланади:

а) модданинг иккала қисмида назарда тутилган қилмишлар (пора бериш ҳам пора олиш ҳам) қасддан содир этилади;

б) пора олувчи субъект – мансабдор шахс аломатларига эга бўлмаган нодавлат тижорат ташкилоти ёки бошқа нодавлат ташкилоти хизматчиси ҳисобланади;

в) шунингдек, пора берган шахс учун ҳам пора олган шахс учун ҳам бир хил миқдорда (базавий ҳисоблаш миқдорининг йигирма бараваригача миқдорда жарима) маъмурий жазо назарда тутилган;

г) мазкур маъмурий ҳуқуқбузарлик (пора берган шахс ҳам пора олган шахс ҳам) учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилиши ЎзР Жиноят кодексининг “Нодавлат тижорат ташкилотининг ёки бошқа нодавлат ташкилотининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш” деб номланган 192¹⁰-моддасининг тегишли қисмлари бўйича жиноий жавобгарликка тортилишига олиб келади;

д) мазкур қилмиш (мансабдор шахсга пора бериш ҳам мансабдор шахс томонидан пора олганлик) учун ЎзР Жиноят кодексининг “Тижоратда пора эвазига оғдириб олиш” деб номланган 192⁹-моддасининг тегишли қисмлари бўйича жиноий жавобгарликка тортилишига олиб келади.

Юқоридаги ҳолатлардан келиб чиқиб, фикримизча, мазкур 61¹-моддага куйидаги таҳрирдаги “Пора олиш-беришда воситачилик қилиш” деб номланган 3-қисм билан қўшимча киритиш мақсадга мувофиқ бўлади. Амалдаги 3-қисмни эса тегишинча 4-қисм деб ҳисоблаш мақсадга мувофиқ.

Иккинчиси, МЖтКнинг “Бошқарувнинг белгиланган тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик” деб номланган 16-боби таркибига кирувчи мазкур коррупцияга оид маъмурий ҳуқуқбузарлик “Давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш” деб номланган 193¹-моддада назарда тутилган.

Мазкур модда ҳам уч қисмдан иборат бўлиб маъмурий жавобгарлик фақат 1-қисмидагина назарда тутилган.

Модданинг 1-қисмида Давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг хизматчисига мазкур хизматчининг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда содир этиши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар бериш ёки уни мулкӣ манфаатдор этганлик (яъни пора берган шахс) учун – базавий ҳисоблаш миқдорининг ўттиз бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Мазкур модданинг 2- ва 3-қисмлари тавсифловчи қисмлар ҳисобланади яъни, 2-қисмда Давлат иштирокидаги ташкилот деганда: устав фондида давлат улуши мавжуд бўлган тижорат ташкилоти; тўлиқ ёки қисман давлат органи ёки давлат ташкилоти томонидан ташкил этилган ёки таъсис этилган нотижорат ташкилоти тушунилиши қайд этилган. 3-қисмда Давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг хизматчиси деганда меҳнат шартномаси ёки

фуқаролик-ҳуқуқий шартнома асосида меҳнат фаолиятини амалга оширувчи, мансабдор шахс аломатларига эга бўлмаган шахс тушунилиши қайд этилган.

Учинчиси, МЖТКнинг “Бошқарувнинг белгиланган тартибига тажовуз килувчи ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик” деб номланган 16-боби таркибига кирувчи мазкур коррупцияга оид маъмурий ҳуқуқбузарлик “Давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи хизматчисининг қонунга хилоф равишда моддий қимматликлар олиши ёки мулкӣ манфаатдор бўлиши” деб номланган 193²-моддада назарда тутилган.

Мазкур модда ҳам уч қисмдан иборат бўлиб маъмурий жавобгарлик фақат 1-қисмидагина назарда тутилган.

Модданинг 1-қисмида Давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи хизматчисининг ўз хизмат мавқеидан фойдаланган ҳолда бажариши лозим ёки мумкин бўлган муайян ҳаракатни уни пора эвазига ўзига оғдириб олаётган шахс манфаатларини кўзлаб бажариши ёки бажармаслиги эвазига қонунга хилоф эканлигини била туриб, моддий қимматликлар олиши ёки мулкӣ манфаатдор бўлганлиги (пора олган шахс) учун – базавий ҳисоблаш миқдорининг ўттиз бараваригача миқдорда жарима солишга сабаб бўлади.

Мазкур модданинг ҳам 2- ва 3-қисмлари тавсифловчи қисмлар ҳисобланади яъни, 2-қисмда Давлат иштирокидаги ташкилот деганда: устав фондида давлат улуши мавжуд бўлган тижорат ташкилоти; тўлиқ ёки қисман давлат органи ёки давлат ташкилоти томонидан ташкил этилган ёки таъсис этилган нотижорат ташкилоти тушунилиши қайд этилган. 3-қисмда Давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг хизматчиси деганда меҳнат шартномаси ёки фуқаролик-ҳуқуқий шартнома асосида меҳнат фаолиятини амалга оширувчи, мансабдор шахс аломатларига эга бўлмаган шахс тушунилиши қайд этилган.

МЖТКнинг 193¹ ва 193²-моддаларида назарда тутилган коррупцияга оид маъмурий ҳуқуқбузарликларнинг ўзига хос хусусиятлари қуйидагиларда намоён бўлади:

- моддаларнинг тегишли қисмида назарда тутилган қилмишлар (яъни пора бериш ҳам пора олиш ҳам) қасддан содир этилади;

- мазкур икки модданинг ҳам МЖТКнинг “Бошқарувнинг белгиланган тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар учун маъмурий жавобгарлик” деб номланган 16-боби таркибига киритилганлининг сабаби “Давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи фаолияти яъни бошқарувнинг белгиланган тартибига тажовуз қилувчи ҳуқуқбузарликлар тоифасига мансублиги;

- пора олувчи субъект – мансабдор шахс аломатларига эга бўлмаган давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи хизматчиси ҳисобланади;

- пора берган шахс учун ҳам пора олган шахс учун ҳам бир хил миқдорда (базавий ҳисоблаш миқдорининг ўттиз бараваригача миқдорда жарима) маъмурий жазо назарда тутилган;

- мазкур маъмурий ҳуқуқбузарлик (пора берган шахс) учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилиши ЎзР Жиноят кодексининг[5] “Давлат органининг, давлат иштирокидаги ташкилотнинг ёки фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органининг хизматчисини пора эвазига оғдириб олиш” деб номланган 213-моддасининг 1-қисми бўйича жиноий жавобгарликка тортилишига сабаб бўлади;

- мазкур маъмурий ҳуқуқбузарлик (пора олган шахс) учун маъмурий жазо қўлланилганидан кейин содир этилиши ЎзР Жиноят кодексининг “Давлат органи, давлат иштирокидаги ташкилот ёки фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органи хизматчисининг қонунга хилоф равишда моддий қимматликлар олиши ёки мулкый манфаатдор бўлиши” деб номланган

214-моддасининг 1-қисми бўйича жиноий жавобгарликка тортилишига сабаб бўлади.

Хулоса ўрнида шуни таъкидлашимиз керакки, юртимизда коррупцияга оид ҳуқуқбузарликларни барвақт профилактика қилиш, тарғибот-ташвиқот, тушунтириш ишларини кенг ва мунтазам амалга ошириб бориш муҳим ва самарали аҳамият касб этади. Коррупцияни олдини олиш ва унга қарши курашиш масалалари босқичма-босқич норматив-ҳуқуқий жиҳатдан ҳуқуқий тартибга солиниб борилмоқда ҳамда маъмурий ва жиноий-ҳуқуқий жиҳатдан муҳофазаланган. Бироқ, жамиятимизда фуқароларимиз ва ҳар бир инсонда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни оширишимиз, амалга оширилаётган ҳуқуқий ислоҳотларимизга дахлдорлик хиссини юксалтиришимиз ҳам объектив зарурий аҳамият касб этади.

Шу боис, жамиятимизнинг барча аъзолари мазкур қонунчиликни мазмун-моҳияти ва талабларини тушуниши, ўрганиши ҳамда энг аввало уларнинг талабларига риоя этишлари энг муҳим масала.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати.

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. (Янги таҳрирда) 2023 йил 30 апрел.
2. БМТнинг халқаро “Коррупцияга қарши конвенцияси” 2003 йил 31 октябрь.
3. Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодекси. Ўзбекистон Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси. 1995. 1-сон.
4. Ўзбекистон Республикасининг Вазирлар Маъкамасининг “Коррупцияга оид ҳуқуқбузарлик ҳақида хабар берган ёки коррупцияга қарши курашишга бошқа тарзда кўмаклашган шахсларни рағбатлантириш тартиби

тўғрисидаги низомни тасдиқлаш ҳақида”ги 2020 йил 31 декабрдаги 829-сон
Қарори.

5. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси. Ўзбекистон
Республикаси Олий Кенгашининг Ахборотномаси. 1995. 1-сон.